

Original paper

XORIJIY TILLARNI O'RGANUVCHI TALABALARDA TA'LIM JARAYONINI INDIVIDUAL TA'LIM TRAEKTORIYASI ASOSIDA OLIB BORISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

© R.K. Abatov¹✉

¹Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada xorijiy tillarni o'rganuvchi talabalarda individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish va joriy etishning nazariy-metodik asoslari tahlil qilingan. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini individuallashtirish, ITTning strukturaviy tarkibi, afzalliklari hamda amaliyotda duch kelinayotgan muammolar yoritilgan. Kredit-modul tizimi doirasida ITTni samarali tashkil etish shartlari, metodologik yondashuvlar va ilg'or tajribalarga asoslangan tavsiyalar asoslab berilgan.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi — oliy ta'lim tizimida, ayniqsa, xorijiy tillarni o'rgatish jarayonida, individuallashtirilgan ta'lim traektoriyasi (ITT) ni shakllantirish va amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat. Shu bilan birga, maqolada xorijiy til o'rgatishda ITTni ta'limni tashkil etishning alohida modeli sifatida o'rganish, uning strukturaviy xususiyatlari, afzalliklari va duch kelinadigan muammolarni aniqlash, shuningdek, bu modelni samarali amalga oshirish uchun zarur resurs bazasini yaratish masalalari yoritiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotda xorijiy tillarni o'rgatuvchi oliy ta'lim muassasalarida individual ta'lim traektoriyasini joriy etish bo'yicha mavjud ilmiy manbalar, normativ hujjatlar va tajribaviy ishlar tahlil qilindi. Talabalarning til o'rganishdagi ehtiyojlarini aniqlash uchun diagnostik testlar, so'rovnomalar va intervyular o'tkazildi. Amaliy bosqichda individual ta'lim rejalarini ishlab chiqish va qo'llash bo'yicha eksperiment darslar tashkil etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalar o'rtasida til bilish darajasi, o'rganish uslubi va motivatsiya darajasi har xil bo'lganligi sababli, yagona o'quv yondashuvi barcha uchun bir xil samaradorlik bermaydi. Individual ta'lim traektoriyasi asosida o'quv rejasi tuzilgan guruhlarda o'zlashtirish ko'rsatkichi 23–28% ga oshgani kuzatildi. Eng samarali yondashuvlar qatoriga modul asosida ta'lim, moslashtirilgan topshiriqlar, til portfeli va mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlovchi raqamli platformalardan foydalanish kiritildi. Biroq, bu jarayonni samarali tashkil etishda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi va texnik infratuzilmaning yetarli bo'lishi muhim omil bo'lib qolmoqda.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, ITT konsepsiyasini xorijiy tillarni o'rgatish jarayoniga samarali integratsiyalash orqali nafaqat talabaning individual rivojlanishini ta'minlash, balki

butun ta'lim tizimi samaradorligini oshirish, kasbiy tayyorgarlik sifatini yaxshilash va mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni yetishtirishga erishish mumkin. Shu bois, ITTni amaliyotga joriy etish bo'yicha izchil ilmiy-metodik yondashuvlar ishlab chiqilishi, tajriba asosida takomillashtirilishi zarur.

Kalit so'zlar: individual ta'lim traektoriyasi, kredit-modul tizimi, chet tilini o'qitish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, diagnostika, pedagogik metodologiya, o'quv jarayonini individuallashtirish.

Iqtibos uchun: Abatov R.K. Xorijiy tillarni o'rganuvchi talabalarda ta'lim jarayonini individual ta'lim traektoriyasi asosida olib borishning muammo va yechimlari. // Inter education & global study. 2025, №6. B.177–187.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ У СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

© Р.К. Абатов¹✉

¹Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье проанализированы теоретико-методологические основы формирования и внедрения индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) у студентов, изучающих иностранные языки. Освещены структура ИОТ, её преимущества и проблемы, возникающие в практике, с акцентом на индивидуализацию учебного процесса на основе личностно-ориентированного подхода. Обоснованы условия эффективной реализации ИОТ в рамках кредитно-модульной системы, представлены методологические подходы и рекомендации, основанные на передовом опыте.

ЦЕЛЬ: цель данного исследования — проанализировать возможности формирования и внедрения индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) в системе высшего образования, особенно в процессе обучения иностранным языкам. Кроме того, в статье рассматривается ИОТ как отдельная модель организации обучения, освещаются её структурные особенности, преимущества, выявляются существующие проблемы и рассматриваются вопросы создания необходимой ресурсной базы для её эффективного внедрения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы научные источники, нормативные документы и практические материалы, касающиеся внедрения индивидуальной образовательной траектории в вузах, обучающихся иностранным языкам. Для выявления потребностей студентов в процессе изучения языка были проведены диагностические тесты, анкетирование и интервью. На практическом этапе были организованы экспериментальные занятия с разработкой и применением индивидуальных учебных планов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что различия в уровне владения языком, стилях обучения и уровне мотивации студентов не позволяют применять единую методику с одинаковой эффективностью для всех. В группах, где обучение велось на основе индивидуальной образовательной траектории, уровень усвоения материала повысился на 23–28%. К наиболее результативным подходам отнесены модульное обучение, адаптированные задания, ведение языкового портфолио, а также использование цифровых платформ, поддерживающих самостоятельное обучение. Однако для эффективной реализации данной модели важным условием остаётся наличие методической подготовки преподавателей и соответствующей технической инфраструктуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, эффективная интеграция концепции ИОТ в процесс преподавания иностранных языков позволяет обеспечить не только индивидуальное развитие студентов, но и повысить общую эффективность образовательной системы, улучшить качество профессиональной подготовки и подготовить конкурентоспособные кадры для рынка труда. В связи с этим необходимо разработать и внедрить системные научно-методические подходы к реализации ИОТ на практике, а также совершенствовать их на основе накопленного опыта.

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, кредитно-модульная система, обучение иностранным языкам, личностно-ориентированный подход, диагностика, педагогическая методология, индивидуализация учебного процесса.

Для цитирования: Абатов Р.К. Проблемы и решения ведения образовательного процесса на основе индивидуальной образовательной траектории у студентов, изучающих иностранные языки. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 177–187.

CHALLENGES AND SOLUTIONS IN IMPLEMENTING INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES IN THE LEARNING PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE STUDENTS

© Ruslan K. Abatov¹✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and methodological foundations of forming and implementing the individual educational trajectory (IET) for students learning foreign languages. It highlights the structure, advantages, and challenges of IET, focusing on the individualization of the learning process based on a learner-centered approach. The conditions for effective implementation of IET within the

credit-module system are substantiated, and methodological approaches and recommendations grounded in advanced practices are provided.

AIM: the aim of this study is to analyze the opportunities for forming and implementing individual educational trajectories (IET) in higher education, particularly in the context of foreign language instruction. The article explores IET as a distinct model of organizing education, its structural features, advantages, existing challenges, and the creation of the necessary resource base for its effective implementation

MATERIALS AND METHODS: this research involved an analysis of existing academic sources, regulatory documents, and practical experiences related to the implementation of IET in higher education institutions that teach foreign languages. To identify students' language learning needs, diagnostic tests, surveys, and interviews were conducted. At the practical stage, experimental lessons were held where individual learning plans were developed and applied

DISCUSSION AND RESULTS: the results revealed that students differ in language proficiency, learning styles, and levels of motivation, which makes a single educational approach insufficiently effective for all. In groups where instruction followed an individual educational trajectory, learning outcomes improved by 23–28%. The most effective approaches included modular learning, tailored tasks, language portfolios, and the use of digital platforms that support independent learning. However, successful implementation requires well-prepared instructors and adequate technical infrastructure

CONCLUSION: in conclusion, the effective integration of the IET concept into foreign language instruction enables not only personalized student development but also enhances the overall efficiency of the educational system, improves the quality of professional training, and supports the preparation of competitive specialists for the labor market. Therefore, it is essential to develop and refine systematic scientific and methodological approaches to implementing IET in practice, drawing from real-world experience.

Key words: individual educational trajectory, credit-module system, foreign language teaching, learner-centered approach, diagnostics, pedagogical methodology, Individualization of the learning process.

For citation: Ruslan K. Abatov. (2025) 'Challenges and solutions in implementing individual educational trajectories in the learning process of foreign language students', *Inter education & global study*, (6), pp. 177–187. (In Uzbek).

Hozirgi kunda ta'lim sohasining dolzarb vazifalaridan biri bu-o'quv jarayonining individuallashtirilgan shaklini ta'minlash, ya'ni har bir talabanning shaxsiy xususiyatlari, bilim olish ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etishdan iborat. Bu yondashuv orqali talabanning mustaqil fikrlashi, ijodiy salohiyati va kasbiy kompetensiyalari rivojlantiriladi.

O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni [1] va "Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish konsepsiyasi" [2] da ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, kredit-modul tizimida o'quv dasturlarini moslashtirish va talabning individual rivojlanish traektoriyasini shakllantirish alohida e'tiborga olingan. Xususan, kredit-modul tizimi doirasida har bir talaba o'zining bilim, ko'nikma va kasbiy yo'nalishiga mos o'quv rejasini shakllantirishi, bunda ta'lim mazmunining individuallashtirilgan bo'lishi zarurati ko'zda tutiladi[3].

Individuallashtirilgan ta'lim traektoriyasi talabning kasbiy tayyorgarligini chuqurlashtirish, o'ziga xos o'rganish yo'lini shakllantirish va mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishiga xizmat qiladi. Bu jarayon zamonaviy O'zbekiston oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda "Individual ta'lim traektoriyasi" (ITT) atamasi tobora ko'proq qo'llanilmoqda. Masalan, S.A. Vdovina, V.G. Yerikova, G.M. Kuleshova, N.I. Leonov, Yu.V. Tolbatova va A.V. Khutorskoy kabi olimlarning tadqiqotlarida ITT talabning ta'limdagi shaxsiy yo'li, o'quv faoliyatini amalga oshirishdagi aniq bosqichlar yoki ketma-ketlik sifatida talqin qilinadi. Biroq, zamonaviy ta'lim tizimida, xususan, kompetensiyalar yondashuvi asosida bunday ta'rif yetarli emas.

"Individual ta'lim traektoriyasi" (ITT) tushunchasi pedagogikaga boshqa fan sohalaridan, xususan fizika fanidan kirib kelgan murakkab va ko'p qirrali atamalardan biridir. Bu tushuncha keng ma'noga ega bo'lib, ta'lim jarayonida bir nechta yo'nalishda amalga oshirilishini nazarda tutadi. Jumladan, ITT quyidagi asosiy aspektlarda shakllantiriladi:

1. **Mazmuniy yo'nalish** – bu talabning individual ta'lim yo'lini aniqlovchi o'quv rejalari va dasturlarining variantligi bilan bog'liq.
2. **Faoliyatga asoslangan yondashuv** – bunda o'quv jarayoni uchun maxsus pedagogik texnologiyalar qo'llaniladi.
3. **Jarayonli (tashkiliy) yondashuv** – o'quv tashkiloti darajasida ITTning boshqaruvi va qo'llanilishi ko'zda tutiladi.

ITTni shakllantirishda biror aniq yagona yo'l mavjud emas. Uning tuzilishi talaba va boshqa ta'lim subyektlarining maqsadlariga, ehtiyojlariga va imkoniyatlariga qarab farqlanishi mumkin. Shu sababli, ITT tushunchasiga beriladigan ta'riflar ham, odatda, maqsadga, pedagogik vazifaga yoki kontekstga bog'liq holda turlicha bo'ladi.

Masalan, A.V. Xutorskoy ITTni har bir talabning shaxsiy imkoniyatlarini ochishga xizmat qiluvchi shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'li sifatida talqin qiladi. Bu yo'lning har bir bosqichi o'quvchining o'zi yoki o'qituvchi bilan hamkorlikda anglab yetilgan maqsad, mazmun va mazkur bosqichni belgilovchi komponentlar asosida shakllanadi [4; 49].

G.M. Kuleshova esa ITTni shaxsiylik paradigmasi kontekstida ko'rib chiqadi. Unga ko'ra, ITT insonning ichki salohiyatini – ya'ni yashirin va o'ziga xos individual sifatlarini – aniqlash va uni faollashtirish orqali o'quv faoliyatiga to'liq integratsiya qilishga xizmat qiladi [5; 103].

Talabalar uchun individual ta'lim traektoriyasini samarali tashkil etish quyidagi zarur va yetarli shartlar asosida amalga oshiriladi:

1. Subyektiv omillar – barcha ta'lim ishtirokchilarining mavjudligi va tayyorligi (talaba, o'qituvchi, muassasa).
2. Qadriyatli va me'yoriy omillar – o'qitishdagi ma'naviy motivlar, mas'uliyat hissi, va yo'nalishlar.
3. Maqsad qo'yish – ta'lim subyektlarining aniq maqsadlar asosida harakat qilishi.
4. Didaktik omillar – o'qitish shakllari, metodlari, baholash va monitoring tizimlari.
5. Texnologik omillar – zamonaviy ta'lim texnologiyalari va vositalarining qo'llanilishi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ITTni amaliyotga joriy etish ushbu omillarni hisobga olgan holda tizimli ravishda amalga oshirilishi lozim. Ayniqsa, kredit-modul tizimi sharoitida bu yondashuv talabalarga o'z ta'lim yo'lini ongli ravishda belgilash, individual salohiyatlarini to'liq namoyon qilish va raqobatbardosh kadr sifatida shakllanish imkonini beradi.

Bugungi kunda ITTni faqatgina o'quv jarayonidagi bosqichlar ketma-ketligi emas, balki talabaning qobiliyatlari, qiziqishlari va kasbiy maqsadlarini inobatga olgan holda moslashtirilgan, dinamik va moslashuvchan ta'lim modeli sifatida ko'rish zarur. Bu jarayonda individual ta'lim traektoriyasi talabaning o'z mustaqil o'rganish faolligini oshirishga, bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirishga, shuningdek, uning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ITT — bu nafaqat shaxsiy o'quv yo'li, balki pedagoglar va ta'lim muassasalari uchun ham o'quv jarayonini samarali boshqarish, nazorat qilish va talabaga individual yondashuvni ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Yurtimiz ta'lim tizimida ITT konsepsiyasini rivojlantirish orqali har bir talabaga zamonaviy kasbiy sohada raqobatbardosh bo'lish uchun zarur bilimlarni olish imkoniyati yaratiladi.

Plaksina va Matveevalarning ta'kidlashicha, individual ta'lim traektoriyasini (ITT) aniq va funksional jihatdan aniqlab berish — ya'ni uni talabaning o'ziga xos o'quv ehtiyojlari, malaka darajasi, motivatsiyasi kabi omillarga bog'liq tarzda tavsiflash — ushbu yondashuvni amaliyotda izchil va samarali qo'llash imkonini beradi. Bu esa ITTni loyihalash uchun zarur bo'lgan metodologik va amaliy maydonni aniqlik bilan belgilashga yordam beradi. Shuningdek, ITTni amaliyotga joriy etishda uni faqat individual o'quv rejasi (IOR) bilan adashtirmaslik kerak. ITT — bu kengroq, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan tizim bo'lib, o'quv mazmunining shaxsiylashtirilgan variantini taklif etadi, talabaning mustaqil rivojlanish trayektoriyasini shakllantirishga yo'naltirilgan. Bu jarayon aniq, izchil tuzilgan tushuncha asosida shakllantirilsa, vaqt va boshqa resurslarni tejash bilan birga, ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi [6; 68].

Zamonaviy ta'lim tizimi har bir talabaning o'ziga xos qobiliyati, bilim darajasi, o'quv uslubi va shaxsiy ehtiyojlarini inobatga olgan holda, ta'lim jarayonini individuallashtirish zaruratini tobora chuqurroq anglamoqda. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'rgatishda bu talab yanada dolzarb bo'lib, har bir talabaning til bilish darajasi, motivatsiyasi va o'zlashtirish tezligida sezilarli farqlar mavjud bo'ladi. Shu bois, individual ta'lim traektoriyasini ishlab

chiqish va uni ta'lim jarayoniga integratsiyalash muhim masalalardan biri sifatida qaralmoqda.

Individual ta'lim traektoriyasi (ITT) — bu har bir talabaning ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashtirilgan, uning mustaqil o'sishi va rivojlanishiga yo'naltirilgan shaxsiy ta'lim yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta'limni yanada samarali, moslashuvchan va o'zlashtirishga qulay holatga keltiradi. Shunga qaramay, amaliyotda ITTni samarali amalga oshirishda bir qator muammolar mavjud. Ularning aksariyati tizimli yondashuv, diagnostika vositalari, o'qituvchi malakasi va texnologik tayyorgarlik bilan bog'liq.

Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganayotgan talabalar uchun ta'lim jarayonini individual ta'lim traektoriyasi asosida tashkil qilishda uchraydigan asosiy muammolar va ularning yechimlari ko'rib chiqqanmiz va ilmiy asoslangan yechimlar berishga harakat qilganmiz. Birinchi navbatda hozirgi kunda mavjud bo'lgan asosiy muammolar sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin.

Didaktik muammolar: Ko'plab ta'lim muassasalarida mavjud bo'lgan o'quv materiallari standartlashtirilgan bo'lib, barcha talabalarga bir xil shaklda taqdim etiladi. Bu esa turli bilim darajasi va o'rganish uslubiga ega bo'lgan talabalar ehtiyojini to'liq qamrab ololmaydi. Shaxsiylashtirishning yetishmasligi ta'lim samaradorligini pasaytiradi [7].

Motivatsiyaning yetishmasligi: Talabalarining darsga bo'lgan qiziqishi pasayganida yoki taqdim etilayotgan mazmun ular uchun ahamiyatli bo'lmaganda, o'rganish faolligi susayadi. Ayniqsa, til o'rganish davomida murakkablikka duch kelgan talabalar ko'pincha o'zlarini chetga tortishadi.

Diagnostika va monitoringning sustligi: Ko'pgina oliy ta'lim muassasalarida talabalar rivojini muntazam kuzatib boruvchi tizimli vositalarning mavjud emasligi ta'lim sifati va individual yondashuvni ta'minlash imkonini cheklaydi [8]. Diagnostikaning yo'qligi sababli talabalar rivojlanishidagi bo'shliqlar o'z vaqtida aniqlanmaydi.

O'qituvchilarning tayyorgarligi: Individual yondashuvni talab qiladigan metodik usullarni qo'llash uchun o'qituvchilardan zamonaviy kompetensiyalar talab etiladi. Afsuski, ayrim holatlarda pedagoglar bu borada yetarli malakaga ega emaslar.

Keltirilgan muammolarga yechim sifatida ko'plab qarashlarni keltirishimiz mumkin. Quyida, yuqorida atab o'tilgan va boshqa asosiy muammolarga yechimlarni keltirib o'tganmiz.

Boshlang'ich diagnostika: Individual ta'lim traektoriyasini (ITT) samarali tashkil qilishda boshlang'ich bosqichda to'g'ri diagnostika o'tkazilishi muhim ahamiyatga ega. Har bir talabaning mavjud bilim darajasini, o'zlashtirish qobiliyatini, til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini va o'rganishdagi kuchli va zaif tomonlarini aniqlash – ta'lim jarayonining keyingi bosqichlarida individual yondashuvni shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu maqsadda, xorijiy tillarni o'rgatish jarayonida **kirish diagnostikasi** (diagnostik testlar) o'tkazilishi zarur. Bu testlar yordamida talabalar quyidagi jihatlar bo'yicha baholanadi:

- Leksik va grammatik bilim darajasi
- Tinglab tushunish va o'qib tushunish qobiliyatlari

- Ogʻzaki va yozma nutqni ifoda qilish koʻnikmalari
- Amaliy kommunikativ kompetensiya darajasi
- Til oʻrganishga boʻlgan motivatsiyasi va qiziqish yoʻnalishlari

Bunday diagnostika vositalari orqali oʻquv jarayonini **shaxsiylashtirish** va **modullashtirish** mumkin boʻladi. Ayniqsa, **CEFR** tizimi asosida til darajalarini aniqlash hozirgi zamonaviy til oʻqitish tizimlarining asosiy elementi hisoblanadi. Diagnostika natijalari asosida har bir talaba uchun **individual oʻquv rejasi (IUR)** ishlab chiqiladi. Bu rejada quyidagilar koʻzda tutiladi:

- Dars mavzularining darajaga mos ravishda tanlanishi
- Qoʻllaniladigan metod va vositalarning shaxsiy ehtiyojlarga moslashuvi
- Oʻquv jarayonidagi murakkablik darajasini bosqichma-bosqich oshirish
- Mustaqil ishlash uchun tavsiya etilgan resurslar va mashqlar

Shunday qilib, boshlangʻich diagnostika nafaqat talabani hozirgi bilim darajasini aniqlaydi, balki uning kelajakdagi taʼlim traektoriyasini ilmiy asosda loyihalashga xizmat qiladi. Bu yondashuv oʻqituvchiga talabani yaxshi tushunishga, unga zarur yordamni koʻrsatishga va shaxsiy oʻsishni ragʻbatlantirishga imkon beradi.

Modulli oʻquv dasturlarini ishlab chiqish: Modul asosidagi oʻquv tizimi bugungi kundagi taʼlim islohotlarining ajralmas qismiga aylangan boʻlib, u talabalarning shaxsiy ehtiyojlari va individual taʼlim traektoriyasiga (ITT) mos oʻqitishni tashkil qilishda samarali vosita sifatida namoyon boʻladi. Modulli taʼlim yondashuvi asosida tuzilgan dasturlar oʻquv jarayonini moslashuvchan, shaxsga yoʻnaltirilgan, interfaol va mustaqil oʻzlashtirishga yoʻnaltirilgan tarzda tashkil etadi. Har bir modul aniq maqsad, natija va baholash mezonlariga ega boʻlib, talabani individual rivojlanish yoʻnalishiga mos kontent tanlash imkonini beradi. Modullar, odatda, maʼlum bilim, koʻnikma va kompetensiyalarni shakllantirishga yoʻnaltirilgan boʻlib, oʻz ichiga quyidagilarni oladi:

- aniq oʻquv maqsadlari;
- mazmuni va topshiriqlar;
- baholash mezonlari va vositalari;
- yakuniy nazorat elementlari.

Bu yondashuv, ayniqsa, xorijiy tillarni oʻrgatishda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki har bir talabani til oʻrganish surʼati, uslubi va ehtiyojlari turlicha boʻladi. Modul asosidagi tizimda har bir talaba oʻzining individual ehtiyojiga mos boʻlgan yoʻnalishni tanlab, belgilangan kompetensiyalarni egallab boradi. Bu esa ITT doirasida oʻquv jarayonini shaxsiylashtirish imkonini beradi.

A.V. Khutorskoy modulli yondashuvni quyidagicha tavsiflaydi: "Modul — bu taʼlim makonining yaxlit didaktik birligi boʻlib, u oʻquvchiga (talabaga) oʻz qiziqishlari, ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos individual taʼlim traektoriyasini tanlash va egallash imkonini beradi" [9].

Yuqoridagidan koʻrinib turibdiki, modul konsepsiyasi talabani mustaqil tanlovi va oʻzlashtirish ritmini inobatga olgan holda, shaxsga yoʻnaltirilgan oʻqitishni taʼminlaydi. Bu,

ayniqsa, kredit-modul tizimi asosida o'qitilayotgan yurtimiz OTMLarida o'z ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Bundan tashqari, modulli ta'lim dasturlarining yana bir muhim jihati – ular orqali kompleks baholash tizimini joriy etish imkoniyatining mavjudligidir. Baholash jarayoni modul yakunida o'zlashtirilgan kompetensiyalarning real holatini ko'rsatadi va talabaga o'z ustida ishlash uchun refleksiv aloqa imkonini beradi [10]. Shuningdek, modulli o'quv dasturlari turli zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan uyg'unlashgan holda joriy qilinayotganligi sababli, raqamli modul platformalari orqali talabaning mustaqil o'quv faoliyatini qo'llab-quvvatlash mumkin. Bu esa ITTni raqamli muhitda boshqarish imkonini beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish: Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta'lim sohasida keng imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ayniqsa, interaktiv onlayn platformalar, masofaviy kurslar, mobil ilovalar orqali ta'lim jarayonini individuallashtirish sezilarli darajada osonlashadi. Ushbu vositalar yordamida talabalar o'zlariga qulay vaqtda, mos tempda, o'z qiziqish va ehtiyojlariga muvofiq tarzda bilimlarni o'zlashtirishlari mumkin. Masalan, Learning Management System (LMS) turlari (Moodle, Google Classroom, Canvas va boshqalar) orqali o'qituvchilar individual topshiriqlar berishi, har bir talabaning rivojlanish dinamikasini tahlil qilishi va shaxsiy fikr-mulohazalar berishi mumkin. Bu esa talaba va o'qituvchi o'rtasidagi feedback (orqama-alloqa) tizimini mustahkamlab, o'z navbatida, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlaydi. Shuningdek, mobil ilovalar (Duolingo, Memrise, Quizlet kabi) til o'rganishda muhim vosita sifatida ajralib turadi. Bu ilovalar interaktiv mashqlar, avtomatik testlar, ovoqli muloqotlar va gamifikatsiya elementlari orqali ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Garrison va Anderson tomonidan ilgari surilgan kognitiv, sotsial va o'qituvchilik mavjudligi (cognitive, social, and teaching presence) modeliga ko'ra, masofaviy ta'limda yuqori sifatga erishish uchun talaba o'zini faol ishtirokchi sifatida his qilishi, boshqa talabalar bilan muloqotda bo'lishi va o'qituvchi yo'nalishlarini aniq sezishi zarur [11]. Shu jihatdan olganda, onlayn platformalar ushbu uch asosni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi va individual ta'lim traektoriyasining shakllanishi uchun zarur sharoitni yaratadi. AKT vositalari nafaqat bilimni uzatish vositasi, balki shaxsiylashtirilgan, moslashuvchan va talabaga yo'naltirilgan ta'lim muhitini tashkil etishning muhim omilidir.

O'qituvchilarning malakasini oshirish: Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimini, xususan, individual ta'lim traektoriyasi (ITT) ni samarali amalga oshirishning eng muhim shartlaridan biri — bu o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalar, diagnostika metodlari va metodik yondashuvlar bo'yicha kasbiy tayyorgarlik darajasidir. Zero, hatto eng ilg'or o'quv dasturlari va texnologik vositalar ham ulardan to'g'ri va samarali foydalanishni biladigan mutaxassis bo'lmasa, o'z samarasini ko'rsata olmaydi.

Zamonaviy ta'limda o'qituvchi endi faqatgina bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi, refleksiya uyg'otuvchi va shaxsiy rivojlanishga yordam beruvchi mentor sifatida faoliyat yuritadi. Shu sababli o'qituvchi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodologiyasi,

boshlang'ich va formatif diagnostika usullari, o'quvchilarning ehtiyoj va qiziqishlarini aniqlash vositalari, modul asosida ta'lim tashkil etish, ta'lim jarayonini differensiallashtirish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarni zamonaviy metodikalar bo'yicha qayta tayyorlash va malakasini oshirishga qaratilgan dasturlar ITTni joriy etishda sezilarli ijobiy natijalar beradi. Masalan, R. Joyce va B. Show o'z tadqiqotlarida o'qituvchilarni muntazam ravishda metodik o'quvlar orqali tayyorlash o'quvchilarning akademik natijalariga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlagan [12].

Xorijiy tillarni o'rganuvchi talabalar uchun ta'lim jarayonini individual ta'lim traektoriyasi (ITT) asosida tashkil etish — zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, ta'limning shaxsga yo'naltirilganligi, moslashuvchanligi va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. ITT har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlari, bilim darajasi, qiziqishlari va kasbiy maqsadlariga moslashtirilgan ta'lim yo'lini belgilaydi. Ayniqsa, xorijiy til o'rgatishda bu yondashuv individual qamrovni kengaytiradi, talabaning til kompetensiyalarini chuqurlashtirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada ko'rsatib o'tilganidek, ITTni samarali shakllantirish va joriy etish uchun pedagogik, tashkiliy, texnologik va motivatsion jihatlardagi puxta asoslar zarur. Bu jarayonda nafaqat talabalar, balki o'qituvchilar va ta'lim muassasalari ham faol ishtirok etishi lozim. Ayniqsa, kredit-modul tizimi sharoitida ITT talabaning mustaqil ta'lim olishi, ta'lim mazmunini erkin tanlashi va o'z traektoriyasini ongli ravishda belgilash imkonini yaratadi. Shu bilan birga, amaliyotda ITTni qo'llashda muayyan muammolar — metodik ta'minotning yetarli emasligi, tashkiliy murakkabliklar, monitoring mexanizmlarining to'liq shakllanmaganligi kabi holatlar mavjud. Bularni bartaraf etish uchun tizimli yondashuv, uzluksiz diagnostika, pedagoglarning kompetensiyasini oshirish va ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RBQ-637-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097 son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoning tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora tadbirlari" to'g'risidagi 2020-yil 31-dekabrdagi VM-824-sonli qarori
4. Хуторской, А. В. (2005). Индивидуальная образовательная траектория как технология проектирования личностно ориентированного образования. *Педагогика*, (4), 44–50.
5. Кулешова, Г. М. (2007). Формирование индивидуальной образовательной траектории студентов: теоретико-методологический аспект. *Высшее образование в России*, (10), 102–107.

6. Плаксина, О. А., & Матвеева, А. А. (2013). Проектирование индивидуальной образовательной траектории в вузе. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, (12), 66-73.
7. Shute, V. J., & Becker, B. J. (2010). Innovative assessment for the 21st century. *Springer Science & Business Media*.
8. Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, 18, 119–144.
9. Khutorskoy, A. V. (2005). *Didakticheskiy konstruktivizm i novaya didaktika*. Moscow: Institut razvitiya lichnosti
10. Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
11. Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). *E-learning in the 21st century: A framework for research and practice*. RoutledgeFalmer.
12. Joyce, B., & Show, B. (2002). *Models of Teaching*. Allyn & Bacon.
13. Kalbaevna, K. Z. (2022). INTEGRATED EDUCATION AS A MEANS OF DEVELOPING SOCIAL-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
14. Kuvatbayevich, A. R. (2024). INDIVIDUAL TA'LIM TRAEKTORIYASI ORQALI TALABALARGA XORIJIY TILLARNI O 'RGATISH JARAYONINING SAMARADORLIGINI TA'MINLOVCHI ASOSIY NAZARIY TAMOIYILLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(12), 223-228.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abatov Ruslan Kuvatbayevich**, tayanch doktorant, [Абатов Руслан Куатбаевич, докторант], [Shohsanam Sh. Ayubova, PhD Candidate]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]